

Detalle de los datos empíricos obtenidos en un análisis sociodemográfico relativo a las motivaciones de los académicos españoles para publicar en revistas científicas de acceso abierto

Jesús Rodríguez-Pomeda

Departamento de Organización de Empresas, Universidad Autónoma de Madrid.
Instituto interuniversitario UAM-UC3M, de Investigación Avanzada sobre
Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU).
Correo-e: jesus.pomeda@uam.es | ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-5341-4042>

Adriana Perez-Encinas

Departamento de Organización de Empresas, Universidad Autónoma de Madrid.
Instituto interuniversitario UAM-UC3M, de Investigación Avanzada sobre
Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU).
Correo-e: adriana.perez.encinas@uam.es | ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5043-8447>

Eva M. De La Torre

Instituto interuniversitario UAM-UC3M, de Investigación Avanzada sobre
Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU).
Departamento de Economía y Hacienda Pública Universidad Autónoma de Madrid
Correo-e: eva.torre@uam.es | ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8415-6568>

Introducción

En 2020 un equipo de investigadores del Instituto Interuniversitario de Investigación Avanzada sobre Evaluación de la Ciencia y la Universidad (INAECU, www.inaecu.com) fue adjudicatario de una ayuda por importe de 67.518 euros de la convocatoria competitiva efectuada por el Ministerio de Ciencia e Innovación español bajo el título “AYUDAS A «PROYECTOS DE I+D+i» EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i Y DE I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD, CONVOCATORIA 2019” para ejecutar el proyecto titulado *Diagnóstico de la Ciencia Abierta en la universidad española e instrumentos para su transformación y mejora (DOSSUET)* (referencia PID2019-104052RB-C21).

La realización del proyecto se extendió entre 2020 y 2024 (tras una prórroga obtenida, como muchos otros equipos de investigación, a causa de la pandemia de la COVID-19).

Dentro del equipo responsable se crearon diferentes grupos para abordar los diferentes aspectos del proyecto. Entre ellos, el integrado por los doctores Jesús Rodríguez

Pomeda, Adriana Pérez Encinas y Eva M. de la Torre estudió las motivaciones de los académicos españoles para publicar en revistas científicas de acceso abierto.

Los datos empíricos fueron recabados entre octubre y noviembre de 2021 por parte de la empresa especializada *NetQuest* a través de su “plataforma SIDE”, obteniéndose 251 respuestas válidas (con una tasa de respuesta del 23%) procedentes de académicos vinculados con universidades públicas y privadas de las diecisiete comunidades autónomas españolas. Considerando una población académica española integrada por 122.624 personas, el tamaño muestral citado se considera adecuado teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 6%.

Como resultado de tal investigación, se publica en 2024 el siguiente artículo:

Rodríguez-Pomeda, J., Perez-Encinas, A., De La Torre, E. M. (2024). Motivaciones de los académicos españoles para publicar en revistas de acceso abierto: un análisis sociodemográfico. *Revista Española de Documentación Científica*, 47(3), e393. <https://doi.org/10.3989/redc.2024.3.1555>.

Remitimos al lector a dicho artículo para conocer en toda su extensión la investigación realizada en el referido marco. Este documento de detalle de los datos empíricos se ofrece como material complementario de tal artículo científico.

Detalle de los datos empíricos

En primer lugar, se describe el origen de las preguntas utilizadas en el cuestionario que fue cumplimentado de manera efectiva por 251 académicos españoles (Tabla I).

Tabla I. Origen de las preguntas utilizadas en el cuestionario.

Pregunta	Adaptada	Creada	Fuente(s)
¿Cuál es su género?		x	Elaboración propia (EP)
¿Cuál es su edad (en años)?		x	EP
¿En qué sector trabaja actualmente?		x	EP
¿Trabaja como docente en alguna universidad?		x	EP
¿Cuál es su posición actual?		x	EP
¿Cuántos años de experiencia tiene como investigador/a o profesor/a en la universidad?	x		PLOS (n.d.)
Aproximadamente, ¿cuántas publicaciones científicas ha realizado a lo largo de su carrera?		x	EP
¿Cuál es su ámbito de conocimiento?		x	EP
¿Hasta qué punto se considera informado/a sobre el tema de la “ciencia abierta” (entendida de acuerdo con la definición de la UNESCO)?		x	EP

De acuerdo con la información con que cuenta en este momento, diga por favor si su institución [muestra distintos aspectos orientados a la publicación en AA]		x	EP
En su opinión, para evaluar la producción científica de un profesor/a habría que tener en cuenta [distintos factores de evaluación]		x	EP
De acuerdo con la información con que cuenta en este momento, diga por favor si su institución tiene políticas de apoyo a los investigadores interesados en otras actividades de ciencia abierta		x	EP
En su caso concreto, ¿usted ha publicado en alguna revista de acceso abierto?	x		PLOS (n.d.), Xia (2010)
En caso afirmativo, ¿quién pagó el cargo de publicación en el mayor número de ocasiones?	x		Björk (2017a, b), Green (2018)
¿Tiene previsto publicar en el futuro en alguna revista de acceso abierto?	x		Xia (2010)
En general, ¿prefiere publicar en revistas de acceso abierto antes que en revistas basadas en suscripciones (modelo tradicional)?	x		Rowley et al. (2017), Zhu (2017)
De acuerdo con su experiencia, ¿hasta qué punto ve cada uno de los siguientes aspectos como una <u>ventaja</u> de publicar en acceso abierto?	x		Rowley et al. (2017)
De acuerdo con su experiencia, ¿hasta qué punto ve cada uno de los siguientes aspectos como una <u>desventaja</u> de publicar en acceso abierto?	x		Fuchs y Sandoval (2013); Rowley et al. (2017); Zhu (2017)
¿Habitualmente hace públicos los datos obtenidos en sus investigaciones?		x	EP
En caso afirmativo, señale cómo los hace públicos		x	EP
¿Por qué decidió <u>hacer públicos sus datos</u> ?	x		Bowman et al. (2021)
¿Por qué decidió no hacer públicos sus datos?	x		Bowman et al. (2021)
¿Conoce iniciativas relacionadas con la Ciencia Ciudadana?		x	EP
En general, ¿cómo describiría su opinión sobre la ciencia abierta?		x	EP
De acuerdo con los temas tratados en esta encuesta, ¿considera que pueden existir aspectos negativos derivados o relacionados con la implantación o generalización de la ciencia abierta en las universidades?		x	EP

La tabla II recoge exhaustivamente las principales características de los académicos encuestados para esta investigación.

Tabla II. Principales características de los académicos encuestados.

	Muestra		Población	
	N	%	N	%
Tamaño	251	-	122624	-
<i>Por género</i>				
Mujeres	142	56,57	53064	43,27
Hombres	109	43,43	69560	56,73
<i>Por edad</i>				
Entre 31 y 35 años	51	20,32	18979	15,48
Entre 36 y 40 años	36	14,34		
Entre 41 y 45 años	36	14,34	37022	30,19
Entre 46 y 50 años	47	18,73		
Entre 51 y 55 años	30	11,95	56728	46,26
Entre 56 y 60 años	32	12,75		
Entre 61 y 65 años	15	5,98		
Entre 66 y 70 años	4	1,59	7135	5,82
<i>Por categoría profesional</i>				
Ayudante	27	10,76	No disponible	
Ayudante Doctor/a	26	10,36		
Contratado/a Doctor/a	43	17,13		
Profesor/a Titular	49	19,52		
Catedrático/a	17	6,77		
Otros/as (asociados/as, visitantes, etc.)	89	35,46		

Los datos obtenidos con relación a la autopercepción que los académicos españoles mostraron con respecto a la Ciencia Abierta (CA) aparecen en las siguientes tablas (tablas III a VIII):

Tabla III. Autopercepción sobre la CA. Estadísticos descriptivos

<i>Valores agregados del nivel de conocimiento sobre la CA</i>		
Nivel de conocim.	N	%
Ninguno	59	23,5
Alguno	66	26,3
Poco	64	15,5
Bastante	50	19,9
Mucho	12	4,8
TOTALES	251	100
<i>Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por tramos de edad (siendo 1=ninguno, y 5=mucho)</i>		
Rango etario	Media	Desviación típica
Entre 31 y 35 años	2,98	1,2
Entre 36 y 40 años	2,53	1,1
Entre 41 y 45 años	2,22	1,2
Entre 46 y 50 años	2,38	1,2
Entre 51 y 55 años	2,57	1,4
Entre 56 y 60 años	2,31	0,9
Entre 61 y 65 años	2,93	1
Entre 66 y 70 años	3,25	0,9
<i>Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por género</i>		
Género	Media	Desviación típica
Mujeres	2,55	1,2
Hombres	2,57	1,2
<i>Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por categoría</i>		
Categoría	Media	Desviación típica
Ayudante	2,26	1,2
Ayudante doctor/a	3,15	1,1
Contratado/a doctor/a	2,37	1,1
Titular de Universidad	2,76	1
Catedrático/a de Univ.	3,41	1
Otros	2,3	1,2
<i>Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por número de publicaciones</i>		
Nº de publicaciones	Media	Desviación típica
Menos de 10	2,24	1,2
Entre 11 y 20	2,55	1

Entre 21 y 50	2,84	1,1
Entre 51 y 75	2,85	1,1
Entre 76 y 100	2,94	1,2
Entre 101 y 150	3,38	1,3
Entre 151 y 200	3,6	1,1
Entre 200 y 300	2,67	0,6
<i>Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por área de conocimiento</i>		
Área de conocim.	Media	Desviación típica
Ciencias naturales	3,03	1,1
Ciencias de la vida	2,4	0,9
Ciencias de la salud	2,67	1,3
Ingeniería y arquitect.	2,64	1,7
CC. Sociales y Jurídicas	2,65	1,2
Artes y Humanidades	2,13	1,2

Tabla IV. Autopercepción sobre la CA. Estadísticos descriptivos. Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por tramos de edad (para las tablas IV, V, VI, VII y VIII 1=ninguno, y 5=mucho).

Rango etario	Media	Desviación típica
Entre 31 y 35 años	2,98	1,2
Entre 36 y 40 años	2,53	1,1
Entre 41 y 45 años	2,22	1,2
Entre 46 y 50 años	2,38	1,2
Entre 51 y 55 años	2,57	1,4
Entre 56 y 60 años	2,31	0,9
Entre 61 y 65 años	2,93	1
Entre 66 y 70 años	3,25	0,9

Tabla V. Autopercepción sobre la CA. Estadísticos descriptivos: Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por género (para las Tablas IIIc, III d , IIIe y IIIf: 1=ninguno, y 5=mucho).

Género	Media	Desviación típica
Mujeres	2,55	1,2
Hombres	2,57	1,2

En relación con las categorías profesionales académicas (Tabla VI), también encontramos diferencias sobre el conocimiento de la CA: las medias no son iguales en todos los puestos, con un tamaño del efecto mayor que antes ($\eta^2 = 0,09$). Los catedráticos y los profesores ayudantes son los que tienen una media más alta, con un 3,41 y 3,15 respectivamente, mientras que en el resto de los académicos la media no es superior a 2,76. Otro factor que debe tenerse en cuenta es la posesión del doctorado, así como la antigüedad. Las diferentes medias y el tamaño medio del efecto de $\eta^2 = 0,06$ indican que los académicos con más de 5 años de antigüedad tras haber obtenido el doctorado son los más concienciados con el término de CA. Una prueba post-hoc de Tukey mostró mayores diferencias estadísticas entre los profesionales que no tienen doctorado y los que lo obtuvieron hace más de cinco años.

Tabla VI. Autopercepción sobre la CA. Estadísticos descriptivos: Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por categoría.

Categoría	Media	Desviación típica
Ayudante	2,26	1,2
Ayudante doctor/a	3,15	1,1
Contratado/a doctor/a	2,37	1,1
Titular de Universidad	2,76	1
Catedrático/a de Univ.	3,41	1
Otros	2,3	1,2

Tabla VII. Autopercepción sobre la CA. Estadísticos descriptivos: Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por número de publicaciones.

Nº de publicaciones	Media	Desviación típica
Menos de 10	2,24	1,2
Entre 11 y 20	2,55	1
Entre 21 y 50	2,84	1,1
Entre 51 y 75	2,85	1,1
Entre 76 y 100	2,94	1,2
Entre 101 y 150	3,38	1,3
Entre 151 y 200	3,6	1,1
Entre 200 y 300	2,67	0,6

Tabla VIII: Autopercepción sobre la CA. Estadísticos descriptivos: Valores del nivel de conocimiento sobre la CA por área de conocimiento.

Área de conocimiento	Media	Desviación típica
Ciencias naturales	3,03	1,1
Ciencias de la vida	2,4	0,9
Ciencias de la salud	2,67	1,3
Ingeniería y arquitect.	2,64	1,7
CC. Sociales y Jurídicas	2,65	1,2
Artes y Humanidades	2,13	1,2

Centrándonos ya en el análisis del “acceso abierto” (AA) (Tabla IX), los académicos españoles encuestados valoran principalmente las siguientes ventajas de publicación en AA (frente a la publicación tradicional)¹: la rápida difusión, el aumento de la visibilidad y el impacto de la investigación, así como el incremento de las posibilidades de conexión con otros investigadores y el aumento de la audiencia. Por otro lado, los encuestados no sienten un impulso determinante a publicar en AA como consecuencia de los mandatos contenidos en la legislación y en la regulación de sus respectivas universidades.

¹ La pregunta que se planteó a los académicos españoles a través de la encuesta fue la siguiente (Sánchez y De Filippo, 2022,p.24): “de acuerdo con su experiencia, ¿hasta qué punto ve cada uno de los siguientes aspectos como una ventaja de publicar en acceso abierto?: gran visibilidad para mi investigación, incremento de la audiencia potencial para mi investigación, mayores posibilidades de conexión con otros investigadores, mayores posibilidades de crear grupos estables de colaboración con otros investigadores, incremento del impacto de mi investigación (más descargas, lecturas, citas, menciones en redes sociales), tiempo de publicación más reducido, cumplimiento de mandatos legales, cumplimiento de mandatos de mi universidad/centro, contribuir a una más rápida difusión del conocimiento, incrementa mi reputación académica, otras (especificar, por favor)”.

Tabla IX. Correlaciones de Pearson entre las variables relativas a las ventajas de publicar en AA.

	Gran visibilidad para mi investigación	Incremento de la audiencia potencial de mi investigación	Mayores posibilidades de conexión con otros investigadores	Mayores posibilidades de crear grupos estables de colaboración con otros investigadores	Incremento del impacto de mi investigación (más descargas, lecturas, citas, menciones en redes sociales)	Tiempo de publicación más reducido	Mandatos legales	Mandatos de mi universidad	Rápida difusión del conocimiento	Incrementa mi reputación académica
Gran visibilidad para mi investigación	1	,699	,621	,555	,723	,416	,309	,337	,703	,552
Incremento de la audiencia potencial de mi investigación		1	,554	,472	,737	,392	,285	,306	,694	,499
Mayores posibilidades de conexión con otros investigadores			1	,704	,608	,382	,413	,428	,603	,609
Mayores posibilidades de crear grupos estables de colaboración con otros investigadores				1	,553	,423	,401	,391	,538	,559
Incremento del impacto de mi investigación (más descargas, lecturas, citas, menciones en redes sociales)					1	,450	,305	,343	,697	,522
Tiempo de publicación más reducido						1	,392	,326	,482	,344
Mandatos legales							1	,640	,298	,401
Mandatos de mi universidad								1	,275	,433
Rápida difusión del conocimiento									1	,469
Incrementa mi reputación académica										1

Para analizar más en profundidad las posibles motivaciones a publicar en AA (y tras constatar, como se observa en la Tabla IX, que todas las variables muestran unas correlaciones suficientes entre sí), elaboramos una escala para tales motivaciones. Analizando la media y la varianza de la escala sin cada una de las variables, la correlación total corregida y el alfa de Cronbach suprimiendo cada variable (Tabla X), se deduce que puede resumirse de manera altamente fiable la información recogida en las diferentes variables (10 elementos) con un alfa de Cronbach de 0,902.

Tabla X. Creación de la escala “motivación para publicar en AA”.

	Media de escala sin el ítem	Varianza de escala sin el ítem	Correlación total corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Gran visibilidad para mi investigación	30,75	57,343	0,743	0,886
Incremento de la audiencia potencial de mi investigación	30,93	57,999	0,695	0,889
Mayores posibilidades de conexión con otros investigadores	31,04	56,794	0,750	0,885
Mayores posibilidades de crear grupos estables de colaboración con otros investigadores	31,30	57,674	0,697	0,889
Incremento del impacto de mi investigación (más descargas, lecturas, citas, menciones en redes sociales)	30,86	57,563	0,747	0,886
Tiempo de publicación más reducido	31,25	59,751	0,534	0,900
Mandatos legales	31,56	59,760	0,518	0,901
Mandatos de mi universidad	31,65	59,347	0,522	0,901
Rápida difusión del conocimiento	30,69	58,401	0,717	0,888
Incrementa mi reputación académica	31,46	57,209	0,663	0,891

Por otro lado, se ha confirmado empíricamente una serie de desventajas percibidas por los académicos españoles con respecto a la publicación de sus trabajos en AA², como se puede apreciar en la Tabla XI. En concreto, las publicaciones en AA se perciben de peor calidad científica (Rodríguez, 2014) y de menor prestigio o estatus, lo que se relaciona con la falta de revisión por pares (como sería el caso por ejemplo de las denominadas *revistas depredadoras*, esto es, aquellas que omiten alguna o algunas de las buenas prácticas de la publicación científica, tales como la evaluación por pares *double-blinded* de los originales enviados a publicación), o los bajos factores de impacto en los índices de publicaciones más reputadas. Esto implica que la publicación en AA es vista como una fuente de riesgos para la promoción académica (debido a la posible pérdida de

² La pregunta que se planteó a los académicos españoles a través de la encuesta fue la siguiente (Sánchez y De Filippo, 2022, pp.24-25): “de acuerdo con su experiencia, ¿hasta qué punto ve cada uno de los siguientes aspectos como una desventaja de publicar en acceso abierto?: las revistas de acceso abierto se perciben como de peor calidad científica, las revistas de acceso abierto se consideran de menor prestigio o estatus, las revistas de acceso abierto tienen bajos factores de impacto, costes de publicación en acceso abierto, riesgos para la promoción académica por el posible desprestigio que pudiera provocar el acceso abierto, mayor riesgo de sufrir un plagio de mis artículos, hay demasiadas “revistas depredadoras” (*) que publican en acceso abierto, las revistas de acceso abierto carecen de evaluación por pares, otras (especificar, por favor)”.

prestigio). Además, los investigadores españoles consideran que la publicación en AA supone exponerse a un mayor riesgo de plagio de sus artículos, además de tener que hacer frente a los correspondientes costes de publicación.

Tabla XI. Correlaciones de Pearson entre las variables relativas a las desventajas de publicar en AA.

	Las revistas de AA se perciben como de peor calidad científica	Las revistas de AA se consideran de menor prestigio o estatus	Las revistas de AA tienen bajos factores de impacto	Costes de la publicación en AA	Riesgos para la promoción académica por el posible desprestigio que pudiera provocar el AA	Mayor riesgo de sufrir un plagio de mis artículos	Hay demasiadas "revistas depredadoras" que publican en AA	Las revistas de AA carecen de evaluación por pares
Las revistas de AA se perciben como de peor calidad científica	1	,752	,493	,300	,579	,218	,521	,234
Las revistas de AA se consideran de menor prestigio o estatus		1	,475	,260	,594	,269	,483	,400
Las revistas de AA tienen bajos factores de impacto			1	,330	,403	,368	,367	,394
Costes de la publicación en AA				1	,384	-,046	,458	,041
Riesgos para la promoción académica por el posible desprestigio que pudiera provocar el AA					1	,291	,479	,274
Mayor riesgo de sufrir un plagio de mis artículos						1	,142	,525
Hay demasiadas "revistas depredadoras" que publican en AA							1	,204
Las revistas de AA carecen de evaluación por pares								1

También con respecto a las desventajas hemos seguido el mismo procedimiento de análisis descrito anteriormente para el estudio de las ventajas (análisis de correlación de Pearson, análisis de fiabilidad y regresión lineal). También en este caso ha aparecido un alto grado de correlación entre todas las desventajas (aunque no tan alto como el observado en el caso de las ventajas), lo que nos permite vincular las en una escala (Tabla XII). En concreto, en media, a los académicos españoles les preocupan sobre todo los costes de publicación y la calidad y el prestigio de las revistas de AA (porque se consideran de menor calidad y prestigio, así como la influencia negativa que produce la existencia de *revistas depredadoras*). La media encontrada entre las ocho desventajas es de 39,66 y la desviación típica es de 6,30. El alfa de Cronbach vuelve a ser alto, de 0,819, como se puede apreciar en la Tabla XII.

Tabla XII Creación de la escala “desmotivación para publicar en AA”.

	Media de escala sin el ítem	Varianza de escala sin el ítem	Correlación total corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Las revistas de AA se perciben como de peor calidad científica	21,55	29,665	0,670	0,779
Las revistas de AA se consideran de menor prestigio o estatus	21,49	29,227	0,705	0,774
Las revistas de AA tienen bajos factores de impacto	21,62	30,700	0,608	0,789
Costes de la publicación en AA	21,22	33,370	0,349	0,824
Riesgos para la promoción académica por el posible desprestigio que pudiera provocar el AA	21,71	30,033	0,649	0,783
Mayor riesgo de sufrir un plagio de mis artículos	21,92	33,010	0,361	0,823
Hay demasiadas “revistas depredadoras” que publican en AA	21,31	30,854	0,564	0,795
Las revistas de AA carecen de evaluación por pares	22,07	32,343	0,432	0,813

En suma, de los resultados presentados se deduce que no existirían diferencias estadísticamente significativas entre estas variables sociodemográficas (género, posesión del grado de doctor, años de experiencia, número de publicaciones, puesto permanente o no en la universidad o centro de investigación, área de conocimiento, nivel de información sobre CA) a la hora de explicar las desventajas de publicación en AA percibidas por los académicos españoles que participaron en esta investigación.

Referencias

- Rodriguez, J. E. (2014). Awareness and attitudes about open access publishing: A glance at generational differences. *The journal of academic librarianship*, 40(6), 604-610.
- Sánchez, S., y De Filippo, D. (2022). Informe sobre los Conocimientos, Actitudes y Valoraciones de la Ciencia Abierta. Análisis de los Procedimientos, Barreras, Limitaciones, Elementos Facilitadores para Fomentar la Ciencia Abierta en las Universidades. Entregable 4. *Zenodo*. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6509944>.

Madrid, julio 2024